

Anais do I Simpósio de Engenharia Florestal do Oeste do Pará

ANAIS

I SEFOP

SIMPÓSIO DE ENGENHARIA FLORESTAL DO OESTE DO PARÁ

ISBN: 978-65-01-53533-3

Anais do I Simpósio de Engenharia Florestal do Oeste do Pará

1ª edição

06 a 09 de dezembro de 2022

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Simpósio de Engenharia Florestal do Oeste do
Pará (1. : 2025 : Santarém, PA)
Anais I SEFOP [livro eletrônico]. -- 1. ed. --
Santarém, PA : Ed. dos Autores, 2025.
PDF

Vários autores.
Vários colaboradores.
Bibliografia.
ISBN 978-65-01-53533-3

1. Engenharia florestal 2. Engenharia - Congressos
I. Título.

25-279958

CDD-620

Índices para catálogo sistemático:

1. Engenharia 620

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

COMISSÃO ORGANIZADORA

Prof. Dr. Victor Hugo Pereira Moutinho

Prof. Dr. Fernando Wallase Carvalho Andrade

landra Victória Pinto Guimarães

Wesley Lopes Pinto

Amaury Caldeira de Lima Gonçalves

Luíza Neves Coelho

Rita de Cássia Rocha Pereira

Marla Mayra Matias Ribeiro

Cássio Adriano Silva de Souza

Jossandro Pereira do Carmo

Weden Vasconcelos da Silva Júnior

Silvanderson Castro dos Santos

Michelly Casagrande Stragliotto

Leonardo Seibert Kuhn

Daiane de Moura Borges Maria

Sara Freitas de Sousa Ramos

APOIO

Jaíne Beatriz Souza da Silva

Jarliane Betcel Pantoja

Juliane da Silva Sampaio

Maurício Gregolly Eleutério Santos

Rafael de Aguiar Rodrigues

Diego Lima Aguiar

Felipe Gabriel Santos Araújo

Saulo José da Costa Lima

Revisores

Yanka Beatriz Costa Lourenço
Izabelle Sena Correa Bibiano
Kamilla Crystlayne Alves da Silva
Allana Katiussya Silva Pereira
Viviane Vasconcelos Corrêa Dourado
Sara Freitas de Sousa
Letícia da Silva Moreira
Geomarcos da Silva Paulino
Renato Bezerra da Silva Ribeiro
Clodoaldo Alcino Andrade dos Santos
Ana Paula da Silva Viana
Cristina Aledi Felsemburgh
Luciana Karla Valéria dos Santos Sousa
Diego Lima Aguiar
Ádria Fernandes da Silva
Daniela Pauletto
Juliane da Silva Sampaio
Hellen Thaís da Silva Miléo
Aldeíze da Silva Santos
Marina Gabriela Cardoso de Aquino
Kely Prissila Saraiva Cordovil
Francisco Flávio Vieira de Assis
Salatiel Ribeiro Dias
Rodrigo Ferreira Fadini

APRESENTAÇÃO

O I Simpósio de Engenharia Florestal do Oeste do Pará, realizado de 6 a 9 de dezembro de 2022, foi um marco acadêmico e científico na região. Com o tema “Bioeconomia Florestal: Mercado e Oportunidades”, o evento reuniu estudantes, docentes, pesquisadores e profissionais para debater os desafios e potencialidades da bioeconomia no contexto amazônico.

Realizado no retorno às atividades presenciais após o período de ensino remoto imposto pela pandemia de COVID-19, o simpósio buscou suprir lacunas formativas, promovendo a troca de experiências, a ampliação do olhar sobre o setor florestal e a valorização do conhecimento técnico-científico.

Mais que um evento pontual, o I SEFOP nasceu com o propósito de iniciar um legado: manter viva e ativa a Engenharia Florestal no Oeste do Pará, fortalecendo o protagonismo regional e a formação de profissionais comprometidos com a floresta e com as pessoas que dela dependem.

A comissão organizadora agradece ao Laboratório de Tecnologia da Madeira e Bioprodutos, responsável pela idealização e condução do evento, e à Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA), pelo apoio financeiro essencial à sua realização.

Mais que um evento, desejamos que I SEFOP tenha sido uma semente: de esperança, de movimento e de fortalecimento da Engenharia Florestal no Oeste do Pará.

Cordialmente,

Comissão Organizadora do I Simpósio de Engenharia Florestal do Oeste do Pará.

SUMÁRIO

ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGISMO9

SINCRONISMO E FENOFASES DE *Mangifera indica* L. EM UMA PRAÇA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA. 10

BIOMASSA E RESÍDUOS FLORESTAIS11

ANÁLISE CALÓRICA DE ALIMENTOS DA DIETA PARAENSE.12

Análise química imediata da casca de coco (*Cocos nucifera*) visando o uso energético.13

EFEITOS DA DENSIDADE NO POTENCIAL ENERGÉTICO PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO EM ESPÉCIES AMAZÔNICAS.14

RENDIMENTO GRAVIMÉTRICO EM CARVÃO VEGETAL DE TRÊS ESPÉCIES FLORESTAIS.15

FISIOLOGIA, FITOTECNIA E FITOSSANIDADE FLORESTAL. . . . 16

TEOR DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS FOLIARES EM PALMEIRAS NA ALDEIA DE IPAUPIXUNA PLANALTO SANTARENO. 17

MANEJO FLORESTAL DE PRECISÃO E NOVAS TECNOLOGIAS . 18

FERRAMENTAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA. 19

PAPEL E CELULOSE. 20

POTENCIAL DA FIBRA DA FOLHA DE *Ananas cosmus* PARA A PRODUÇÃO DE PAPEL ARTESANAL.21

POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS.22

DIVERSIDADE E MULTIFUNCIONALIDADE DE QUINTAIS AGROFLORESTAIS EM ALDEIAS DA TERRA INDÍGENA TUPINAMBÁ, SANTARÉM, PARÁ.23

QUALIDADE DA MADEIRA: ANATOMIA, QUÍMICA, PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS. 24

POTENCIAL ENERGÉTICO DE *Handroanthus* spp.25

RECOMPOSIÇÃO, RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FLORESTAL.26

REPOSIÇÃO FLORESTAL: CONCEITO E NORMAS. 27

SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF'S), AGROFLORESTAS E SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA - ILPF.28

AVANÇOS E DESAFIOS DA IRRIGAÇÃO COM POTES DE ARGILA EM SISTEMA AGROFLORESTAL EM SANTARÉM, PARÁ.29

CULTIVO DE GENGIBRE (*Zingiber officinale* Roscoe) EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM SANTARÉM, PARÁ. 30

EFEITO DE INSTRUMENTOS DE PODA EM VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS DO CUMARU (*Dipteryx* sp.). 31

Percepção de consumidores sobre alimentos cultivados em sistema agroflorestal em Santarém, Pará.32

PRODUÇÃO DE *Dioscorea trifida* L.f (INHAME) EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS EXPERIMENTAIS EM SANTARÉM, PARÁ. 33

USO DE GLIRICÍDIA (*Gliricidia sepium*) EM SISTEMA ALLEY CROPPING NA PRODUÇÃO DE MACAXEIRA (*Manihot esculenta*).34

TECNOLOGIA DE SEMENTES E MUDAS35

AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE *Hymenaea* sp. SUBMETIDAS A DIFERENTES MÉTODOS DE QUEBRA DE DORMÊNCIA. 36

AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO EM SEMENTES DE *Cassia ferrugínea* (Schrad.) EM DIFERENTES MÉTODOS PARA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA. 37

AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE SEMENTES DE *Dipteryx odorata* APÓS ARMAZENAMENTO.38

Desafios e aprendizados no cultivo da andiroba (*Carapa guianensis* Aubl.) em propriedade familiar na comunidade Samaúma, Santarém, Pará.39

SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA DE *Aniba canelilla* (H.B.K) Mez. . . 40

ARBORIZAÇÃO URBANA E PAISAGISMO

SINCRONISMO E FENOFASES DE *Mangifera indica* L. EM UMA PRAÇA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA

Ana Kaira Canté da Conceição¹, Ádria Giselle dos Santos Lira¹, Luana Marise Rocha de Sousa¹, Andressa Jaqueline Viana de Souza¹, Élcio Meira da Fonseca Júnior¹, Cristina Aledi Felseburgh¹.

¹Universidade Federal do Oeste do Pará.

Email: anakaira17@gmail.com

As árvores podem ser encontradas em diversos ambientes urbanos. Sua presença em praças, funciona como barreira acústica, aumenta o valor estético do local, fornece sombreamento, conforto térmico, abrigo e alimento para a fauna. Por sua vez, o estudo fenológico têm contribuído para o entendimento do crescimento das espécies arbóreas e das mudanças fenológicas frente as variações climáticas e na implantação de projetos paisagísticos e de arborização urbana. A análise da fenologia consiste na avaliação da ocorrência de eventos vegetativos e reprodutivos da espécie no decorrer de um período, bem como das suas relações com fatores abióticos locais. Objetivou-se com o presente trabalho realizar a avaliação do sincronismo e acompanhamento fenológico de 15 indivíduos da espécie *Mangifera indica* L. na praça Tiradentes, em Santarém-PA, durante o período de março de 2019 a fevereiro de 2020. A intensidade de cada fenofase foi avaliada de acordo com a metodologia proposta por Fournier (1974) e a sincronia de acordo com Bencke; Morelato (2002). Os dados de precipitação foram obtidos no site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e a correlação entre a precipitação e fenofases foi analisada através do coeficiente de correlação de Spearman (r_s) no programa Bioestat 5.0. Quanto a sincronia, os indivíduos arbóreos avaliados apresentaram alta sincronia para folhas novas e folhas velhas durante todo o período avaliado e padrão assíncrono para poucas folhas/desfolhada entre os meses de julho/2019 a fevereiro/2020 e para folhas novas aparecendo no mês de novembro/2019. Para botão floral e antese observou-se baixa sincronia nos meses de julho/2019 e agosto/2019 e alta sincronia para os meses de outubro/2019 e novembro/2019. Para frutos verdes a alta sincronia ocorreu entre os meses de setembro/2019 a fevereiro/2020 e frutos maduros somente no mês de janeiro/2020. A correlação de Spearman (r_s) para a fenofase mudança foliar foi significativa entre a variável folhas novas aparecendo e precipitação ($r_s=0,62$; $p=0,03$). Para floração a correlação foi negativa e significativa entre botões florais e precipitação ($r_s=-0,74$; $p=0,005$), e antese e precipitação ($r_s=-0,73$; $p=0,006$). Para a fenofase frutificação não houve correlação significativa. Conclui-se que a espécie estudada têm brotamentos ao mesmo tempo em que perde suas folhas, sendo considerada sempre verde com alta sincronia para essas fenofases. Para floração houve alta sincronia no final do período seco, e para frutificação houve alta sincronia de frutos verdes na transição entre os períodos seco e chuvoso, enquanto para frutos maduros no início do período chuvoso.

Palavras-chave: fenologia; Fournier; sincronia.

The background features a light gray, stylized illustration of a forest with various tree shapes. A large, five-pointed star is positioned in the center of the page, partially overlapping the text.

BIOMASSA E RESÍDUOS FLORESTAIS

ANÁLISE CALÓRICA DE ALIMENTOS DA DIETA PARAENSE

Koji Ueno Neto¹; Marcos Daniel de Moura Oliveira¹; Thiago Willian Santana da Silva¹

¹UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará

Email: marcosmoura1011@gmail.com

É de suma importância ter uma noção de quantas calorias têm os alimentos para podermos fazer o balanço calórico da nossa alimentação, pois, assim, temos uma noção do quanto precisamos ingerir para atingir nossos objetivos, seja de emagrecer, manter ou aumentar a massa corporal. Assim sendo, observa-se na “feirinha” de pequenos produtores do eixo forte que, apesar do grande sortimento de produtos da culinária local, não há informações quanto ao seu conteúdo energético. Com isso, o presente trabalho descreve uma pesquisa, sobre análise calórica de alimentos da “Feirinha” da UFOPA, na qual foram feitas análises dos seguintes alimentos: Bolo de Macaxeira, Beiju mole (Pé de moleque), Amendoim e Beiju sica. Para tal, os alimentos foram para estufa à 60 °C, sendo pesados a cada 24h até que a massa fosse estabilizada, afim de deixá-los secos para serem triturados visando a análise em duplicata na bomba calorimétrica seguindo as recomendações da norma DIN 519000/2000. O resultado obtido para amendoim foi de 7.564 cal/g, beiju sica foi de 4.082 cal/g, beiju mole (pé de moleque) foi de 4.836 cal/g e bolo de macaxeira foi de 5.063 cal/g. Verificou-se que o amendoim foi o mais calórico, seguido pelo bolo de macaxeira, beiju mole (pé de moleque) e beiju sica, respectivamente. Visto que tivemos êxito em compreender e explicar para os consumidores da “FEIRINHA” da UFOPA a respeito da quantidade de calorias que obtivemos dos alimentos fornecidos pelos mesmos, para seus consumidores. Além de ter aperfeiçoado competências de investigação e manobra através da bomba calorimétrica usada para a efetuação do trabalho. Com isto, concluímos que o trabalho foi de primordial importância para o conhecimento do público frequente da feira, visto que, foram de abrangentes conhecimentos nutricionais, não obstante podendo ser utilizado em diversos estudos futuros.

Palavras-chave: Balanço calórico; Calorias; Amendoim; Beiju Sica; Bolo de Macaxeira; Beiju mole (Pé de moleque).

Análise química imediata da casca de coco (*Cocos nucifera*) visando o uso energético.

Alessandra Ferreira Sousa¹, Aline Ariel Silva Cardoso¹, Aderlilton da Silva Peixoto¹, Breno Santos dos Reis¹, Victor Hugo Pereira Moutinho¹

¹Universidade Federal do Oeste do Pará

Email: reishreno77@gmail.com

Por sua localização no globo o Brasil apresenta vantagens climáticas e geográficas para a utilização de recursos naturais com fins energéticos. A casca de coco verde, é um subproduto do consumo e da industrialização da água de coco e é descartada sem reaproveitamento. Assim a utilização da casca do coco verde processada, além de obter potencial econômica e social, é também interessante do ponto de vista ambiental. Desta forma, cascas de coco (*Cocos nucifera*) foram coletadas em uma propriedade privada, localizado na cidade de Mojuí dos Campos (PA). O material coletado foi transportado para o Laboratório de Tecnologia da Madeira – UFOPA, na sequência fragmentos de casca de 2 x 2 cm foram secas em estufa a 100°C até estabilização da massa. Após este procedimento as amostras foram submetidas à pirólise em forno elétrico tipo mufla com taxa de aquecimento de 1,6 °C.min⁻¹ e temperatura final de 450 °C com tempo de carbonização de 30min. Após a carbonização, amostras in natura e carbonizadas foram utilizadas para determinação da composição química imediata quanto ao teor de materiais voláteis, carbono fixo e cinzas. Observou-se que, o processo de carbonização resultou em menor teor de materiais voláteis (casca in natura: 74,12% e casca carbonizada: 16,91%) e maior teor de carbono fixo (casca in natura: 22,54% e casca carbonizada: 73,73%). Este comportamento ocorre devido degradação térmica do material e liberação de compostos voláteis, havendo aumento percentual de carbono que não é degradado a baixas temperaturas. O teor de cinzas também teve aumento (casca in natura: 3,34% e casca carbonizada: 9,35%) em função do processo de carbonização. Por meio dos resultados obtidos, concluiu-se que a casca de coco *Cocos nucifera* apresenta potencial energético para a produção de carvão para diversos fins, mas devido a sua baixa densidade, não pode ter seu uso alternativo à madeira.

Palavras-chave: *Cocos nucifera*; casca; composição química imediata.

EFEITOS DA DENSIDADE NO POTENCIAL ENERGÉTICO PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO EM ESPÉCIES AMAZÔNICAS

Marla Mayra Matias Ribeiro¹, Isadora Maria Moita Fernandes¹, Karyne Emanuelle Murriêta Pinto²,
Victor Hugo Pereira Moutinho¹

¹Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, ²Universidade Federal do Oeste do Pará
Email: marlamatribeiro23@gmail.com

O carvão vegetal vem sendo uma fonte de energia renovável por muitos anos, com ênfase no setor industrial, na qual abastece siderúrgicas e metalúrgicas, porém possui outras finalidades, como a de combustível para fogões a lenha, churrasqueiras e entre outros. O propósito do presente trabalho, foi verificar a influência da densidade sobre os potenciais energéticos apresentados através da produção de carvão feitas por resíduos das espécies *Dipteryx odorata*, *Hymenaea courbaril*, *Cedrela fissilis*, *Couratari* spp e *Jacaranda copaia*. O trabalho foi realizado no Laboratório de Tecnologia da Madeira (LTM) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). O cálculo de sua densidade básica foi realizado; logo após, o material foi levado para uma estufa a 100°C; o experimento foi dividido em duas triplicatas das cinco espécies e levados à mufla onde passaram pelo processo de carbonização em duas temperaturas diferentes: 450°C e 550°C, na velocidade de carbonização de 0,9°C.min⁻¹. O carvão que saiu da mufla, foi obtido valor de massa e moído visando análise em bomba calorimétrica modelo IKA C2000 para os ensaios de potencial energético. O rendimento gravimétrico das espécies foram dentro do padrão levando em consideração suas densidades, com base nisso, a espécie cumaru e jatobá possuem um maior rendimento pois são madeiras mais pesadas. A densidade energética das espécies foi obtida através da fórmula: $D_e = b \times HCV$ e os resultados apontam que as espécies *Dipteryx odorata*, *Hymenaea courbaril* e *Couratari* spp apresentam maiores valores, sendo eles: 8.282,10 ; 6.986,62 e 6.833,46 kcal/m³ respectivamente, ou seja, em tese o seu carvão é de maior qualidade. Portanto, as espécies acima fazem parte das madeiras mais comercializadas dentro do estado do Pará para produção de pisos e também na indústria moveleira, porém o resultado do desdobro desse material produz muitos resíduos que podem ser utilizados para produção de carvão, resultando em um maior rendimento da árvore e entre outros.

Palavras-chave: Potencial energético; biomassa; carbonização.

RENDIMENTO GRAVIMÉTRICO EM CARVÃO VEGETAL DE TRÊS ESPÉCIES FLORESTAIS

Leilla Cristina Figueiredo de Sousa¹, Ana Caroline Maciel Costa¹, João dos Santos Carmo¹, Monica Silva Garcia¹, Saulo José da Costa Lima¹

¹Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA

Email: leilla17-sousa@hotmail.com

Atualmente é crescente a busca por novas fontes de energia sustentáveis. Neste âmbito destaca-se a biomassa florestal principalmente com o uso da madeira, como alternativa de fonte renovável de energia. Assim, o objetivo do estudo foi avaliar o rendimento gravimétrico da carbonização de três espécies sendo, Pará-pará (*Jacaranda copaia*), Tauari (*Couratari oblongifolia*) e Jatobá (*Hymenaea courbaril*) submetidas à três temperaturas finais de carbonização. O trabalho foi realizado no Laboratório de Tecnologia da Madeira (LTM) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). Para tal, foram utilizados três corpos de prova para cada espécie e submetidas a três tratamentos, as amostras foram carbonizadas em forno elétrico do tipo Mufla a uma taxa de aquecimento de $1,67\text{ }^{\circ}\text{C min}^{-1}$, com a temperatura final de carbonização de $300\text{ }^{\circ}\text{C}$, $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $500\text{ }^{\circ}\text{C}$, permanecendo por trinta minutos na temperatura. Os rendimentos gravimétricos da carbonização foram determinados em relação à madeira seca. Para os três tratamentos, o rendimento gravimétrico apresentou diferenças, para a espécie Pará-pará com os menores valores de rendimento (41,66, 37,97 e 32,17%) e a espécie Tauari com os valores médios (43,67, 38,90 e 34,53%). Já a espécie Jatobá apresentou as médias mais elevadas do rendimento gravimétrico (48,33, 43,30 e 37,47%). De acordo com as análises das três espécies, a menor temperatura de carbonização proporcionou os maiores rendimentos em carvão vegetal. A medida que houve elevação de temperatura máxima da carbonização, valores médios dos rendimentos gravimétricos foram diminuindo. Com destaque para a espécie Jatobá que obteve os maiores valores nos três tratamentos. Diante dos resultados obtidos, observou-se a que a densidade das espécies e a temperatura final de carbonização podem influenciar no rendimento gravimétrico em carvão, onde os maiores rendimentos foram obtidos na menor temperatura e a espécie que apresenta maior densidade é maior o rendimento entre os tratamentos.

Palavras-chave: biomassa florestal; madeira; carvão; rendimento.

FISIOLOGIA, FITOTECNIA E FITOSSANIDADE FLORESTAL

TEOR DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS FOLIARES EM PALMEIRAS NA ALDEIA DE IPAUPIXUNA PLANALTO SANTARENO

Andressa Jaqueline Viana de Souza¹, Danilo Costa Pinheiro¹, Cristina Aledi Felseburgh¹, Patrícia Chaves de Oliveira¹

¹Universidade Federal do Oeste do Pará
Email: andressa-viana8@hotmail.com

Metabólitos secundários são moléculas produzidas nos processos secundários dos vegetais, porém, diferentemente dos primários, este grupo de pigmentos não são necessários para que a planta complete seu ciclo de vida, tendo sua importância ligada à proteção do vegetal contra estresses bióticos (herbivoria, ação de patógenos) e abióticos (temperatura, exposição à luz) provenientes do ambiente em que estão inseridos, e ainda são elementos acessórios na polinização, tornando as espécies mais atrativas à seus polinizadores. A família botânica Arecaceae engloba diversas espécies de palmeiras e é uma das mais importantes famílias de vegetais para o contexto socioeconômico da região amazônica, principalmente para as comunidades tradicionais, como os povos indígenas, que têm o manejo destas espécies atrelado ao saber tradicional repassado entre gerações. As palmeiras têm seu potencial de uso bioeconômico ligado à possibilidade de uso múltiplo, onde, de um único indivíduo é possível usufruir os frutos, folhas e palmito para as mais diversas finalidades como alimentícia, artesanais e extração de óleos essenciais, destacando a presença de metabólitos secundários em seus frutos e folhas, que são fonte de interesse para indústrias farmacêutica e de cosméticos, podendo contribuir para o desenvolvimento bioeconômico da região amazônica. Objetivou-se com o presente estudo mensurar o teor dos metabólitos secundários antocianinas e flavonóis presentes nas folhas de 6 espécies de palmeiras amplamente utilizadas na Aldeia de Ipaupixuna, que compõe a Terra Indígena Mundurucus do planalto de Santarém/Pará. A mensuração dos pigmentos foi realizada com auxílio de um analisador de folhas modelo DUALEX[®] sendo mensurados três indivíduos de cada espécie e duas mensurações por folha, em folhas completamente maduras sem aparentes doenças, deficiências e/ou sinais de herbivoria e evitando-se a nervura central, das espécies *Attalea speciosa* Mart. ex Spreng *Astrocaryum aculeatum* G. Mey. *Bactris gasipaes* Kunth. *Euterpe oleracea* Mart., *Mauritia flexuosa* L.f. *Oenocarpus bacaba* Mart. e *Oenocarpus bataua* Mart. Os resultados obtidos foram: *Attalea speciosa* Mart. ex Spreng com 1,34 para flavonóis (Fl) e 0,25 (An) para antocianinas; *Astrocaryum aculeatum* G. Mey. com 1,39 (Fl) e 0,26 (An); *Bactris gasipaes* Kunth. com 0,95 (Fl) e 0,29 (An) *Euterpe oleracea* Mart., 0,69 (Fl) e 0,23 (An); *Mauritia flexuosa* L.f. com 1,23 (Fl) 0,25 (An); *Oenocarpus bacaba* Mart. com 0,98 (Fl) 0,27 (An) e *Oenocarpus bataua* Mart. 0,89 (Fl) 0,27 (An). Conclui-se que o maior índice médio do pigmento flavonol foi encontrado nas folhas de *A. aculeatum* enquanto para antocianina o maior teor foi encontrado na espécie *B. gasipaes*

Palavras-chave: Arecaceae; ecofisiologia; potencial bioeconômico; pigmentos foliares.

MANEJO FLORESTAL DE PRECISÃO E NOVAS TECNOLOGIAS

FERRAMENTAS DE APOIO AO PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL NA AMAZÔNIA

Bianca Diniz da Rocha¹, Brenda Diniz da Rocha², José Ambrósio Ferreira Neto¹

¹Universidade Federal de Viçosa, ²Universidade Federal do Oeste do Pará
Email: bianca.diniz@ufv.br

No manejo florestal é necessário garantir a eficiência no processo para assegurar sua viabilidade econômica, sendo um dos principais desafios a regulamentação da produção, pois nem sempre é possível obter um volume regular de madeira em florestas nativas, como consequência, ocorre que a renda advinda da colheita madeireira pode ser diferente em unidades com as mesmas dimensões. Entre as alternativas para auxiliar no planejamento florestal, destacam-se os métodos de inteligência artificial e computacional, como as redes neurais e busca heurísticas. Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do Sistema de Organização Territorial da Reforma Agrária e Planejamento Ambiental (SOTER-PA) no planejamento florestal para o delineamento de Unidades de Trabalho mais homogêneas em relação a capacidade produtiva florestal em comparação ao realizado atualmente nos projetos de manejo florestal de nativas. Os dados utilizados foram obtidos por meio do inventário florestal 100% de intensidade da Unidade de Produção comercialmente administrada pela Cooperativa Mista da Floresta Nacional do Tapajós no ano de 2020, correspondente a uma área inventariada de 2.218,6997 hectares, posteriormente foi definido uma função de otimização que correspondeu a capacidade produtiva definida como potencial econômico dos indivíduos, no qual foram distribuídos em classes e atribuído uma constante de peso, esses indivíduos foram especializados e no arquivo de entrada foi representada por shapefile de ponto. Após definidos os procedimentos necessários para a operacionalização e funcionamento do SOTER-PA (sistema informatizado baseado em algoritmo busca tabu minimalista, no qual os indivíduos são gerados por uma heurística construtiva aleatória baseada no diagrama de Voronoy), foram realizados 42 testes em uma linha de comando com o tempo 1.800 segundos cada processamento, totalizando ao final 75.600 segundos de processamento. Como resultado, os testes resultaram na sugestão de uma nova organização possibilitando uma distribuição mais homogênea das espécies e regulação da capacidade produtiva em decorrência da melhor distribuição levando em consideração o volume e a importância econômica na compensação das áreas delineadas, entretanto, vale ressaltar que a eficácia dos resultados depende da base cartográfica. Portanto, o uso do programa mostrou-se eficiente na otimização e apoio a tomada de decisões, visto que, apesar de não haver uma homogeneidade em relação ao tamanho, o que se pretende é que haja uma maior semelhança em termos de produtividade, sendo as principais vantagens a facilidade, eficiência e seu uso como ferramenta estatística confiável no planejamento do manejo florestal sustentável.

Palavras-chave: manejo florestal, otimização combinatória, SOTER-PA.

PAPEL E CELULOSE

POTENCIAL DA FIBRA DA FOLHA DE *Ananas cosmus* PARA A PRODUÇÃO DE PAPEL ARTESANAL

Luíza Neves Coelho¹, Érica Patrícia Pinto Queiroz², Leilla Cristina Figueiredo de Sousa¹, Fernando Wallase Carvalho Andrade³

¹Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, ²Universidade Federal do Espírito Santo - UFES,

³Laboratório de Tecnologia da Madeira - LTM

Email: luizanevesc.eng@gmail.com

A indústria de papel e celulose tem grande importância na balança comercial brasileira. A celulose pode ser utilizada na indústria têxtil, de bebidas, alimentos, papelaria e também em produtos baseados em nanocelulose e nanocristais de celulose. No Brasil as florestas plantadas de Pinus e Eucalyptus são as principais fontes utilizadas para a produção de celulose. Entretanto, outras matérias-primas podem ser utilizadas para esta extração, como as folhas do abacaxi, um grande resíduo da produção agrícola brasileira. As fibras longas do abacaxi podem ser úteis na fabricação de fios e tecidos além de polpa para fabricação de papel com fins específicos. Neste contexto, o objetivo da pesquisa foi analisar o potencial da fibra da folha do abacaxi na produção de papel via polpação alcalina pelo processo Soda em escala laboratorial. Folhas de ananás (*Ananas cosmus*) foram coletadas em plantio familiar na comunidade Irurama - Eixo forte, Santarém, Pará. As fibras foram separadas por desfibrilamento mecânico e armazenadas em sala de aclimatação (21°C/65% de umidade relativa), seco em estufa e pesado. Após este período, o material foi submetido a cozimento em solução de hidróxido de sódio (NaOH, 20%) comercial a temperatura de 120 °C e 1 atm de pressão durante 90 minutos em chapa aquecedora, lavado e peneirado para retirada da solução. Na sequência, o material foi lavado em solução de hipoclorito de cálcio Ca(ClO)₂ por 20 minutos e seco em estufa a 60°C por 72h para formação da polpa branqueada. Posteriormente, o material foi desfibrilado mecanicamente e as fibras foram colocadas em suspensão sob tecido filtrante em uma peneira modeladora, sendo novamente seco em estufa a 60°C por 72h para obtenção da folha de papel. O rendimento em polpa foi determinado utilizando-se a massa seca final de produto em relação a massa seca inicial de matéria-prima. Obteve-se uma folha de aproximadamente 15x15 cm com textura semelhante ao papel toalha comum utilizando-se cerca de 10g de fibra de ananás, obtendo-se um rendimento de 45,56%, valor considerado alto. Observou-se partes amareladas na folha de papel, que possivelmente ocorrem devido a lignina residual presente neste material. No entanto, para determinação do rendimento do processo é necessário ainda a determinação do teor de alfa-celulose. A fibra de ananás apresentou elevado rendimento, e o processo de produção de papel mostrou-se simples de ser realizado de forma doméstico tendo potencial para produção de papel artesanal em comunidades agroextrativistas, podendo ser um complemento de renda para pequenos proprietários.

Palavras-chave: Polpação; branqueamento; celulose.

POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

DIVERSIDADE E MULTIFUNCIONALIDADE DE QUINTAIS AGROFLORESTAIS EM ALDEIAS DA TERRA INDÍGENA TUPINAMBÁ, SANTARÉM, PARÁ

Ailson Melo da Silva¹, Daniela Pauletto²

¹UFOPA, ²Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia.

Email: ailsonengflorestal@gmail.com

Os quintais agroflorestais são áreas de produção vegetal e animal situado nos arredores das edificações residenciais, tanto rurais, quanto urbanas. As características ecológicas e socioeconômicas que estão agregadas a este tipo de sistema produtivo oferecem estabilidade de produção durante o ano todo. Assim objetivou-se avaliar a diversidade e caracterizar a multifuncionalidade de quintais agroflorestais na terra indígena Tupinambá, localizada na comunidade de Muratuba e Paricatuba, na Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, município de Santarém, Pará. A coleta foi realizada no mês de abril de 2019, em 20 quintais agroflorestais, sendo 10 unidades em cada aldeia. O levantamento ocorreu por meio de entrevista semiestruturada, onde foram estudados os seguintes aspectos: fonte de renda da família, idade do indígena, idade dos quintais, área total e dimensão dos diferentes espaços que compõem o quintal. Os quintais agroflorestais da terra indígena tupinambá são predominantemente heterogêneos destinados às práticas produtivas, e apresentam diversidade e riqueza considerada altas. A diversidade de cultivo e espécies encontradas nestes quintais, indica uma produção diversificada ao longo de todo o ano, constituindo-se em uma alternativa de geração de renda para as famílias.

Palavras-chave: Agrobiodiversidade. Unidade de conservação. Soberania alimentar.

QUALIDADE DA MADEIRA: ANATOMIA, QUÍMICA, PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS

POTENCIAL ENERGÉTICO DE *Handroanthus* spp.

Amaury Caldeira de Lima Gonçalves¹, Iandra Victoria Pinto Guimarães¹, Weden Vasconcelos da Silva Junior¹, Rita de Cássia Rocha Pereira¹, Rafael de Aguiar Rodrigues², Victor Hugo Pereira Moutinho¹

¹UFOPA, ²ESALQ-USP.

Email: amaurylima.cal@gmail.com

A matriz energética é fundamental para o funcionamento das atividades industriais e econômicas do mundo. No Brasil, grande parte da energia utilizada vem de fontes não renováveis. Ademais, a Amazônia detém de uma variedade de espécies tropicais cujo uso deveria ser potencialmente aproveitado. Para destinar madeiras amazônicas ao fim energético é necessário a caracterização química da espécie. Diante disso, este trabalho busca comparar o potencial energético de diferentes partes da madeira de *Handroanthus* spp. O experimento foi conduzido no laboratório de tecnologia da madeira, da Universidade Federal do Oeste do Pará, localizado em Santarém-PA. A coleta de madeira é proveniente da Fazenda Rondobel Serviços Florestais. Para a realização deste trabalho realizou-se a análise imediata de diferentes árvores de ipê sendo utilizado o tronco, o galho oposto e o galho de reação a partir da normativa D1762-84. Os dados obtidos foram processados no programa R studio, verificando-se a homogeneidade baseado no Teste de Bartlett e a normalidade pelo Teste de Shapiro-Wilk, além da análise estatística ANOVA, todos com 5% de probabilidade. O tronco da espécie apresentou um teor percentual de matérias voláteis médio de 79,50 entre as espécies, 1,02 para cinzas e 19,48 para carbono fixo. Já para o galho oposto, os materiais voláteis foram de 78,49, para cinzas e carbono fixo foi 0,24 e 20,97, respectivamente. No galho de reação os percentuais foram de 83,47 para materiais voláteis, 0,33 para cinzas e 16,20 para carbono fixo. Em suma, concluiu-se que as partes do tronco, do galho oposto e do galho reação em diferentes árvores de *Handroanthus* spp. apresentaram o mesmo potencial energético. A fim de complementar, a partir desse estudo do potencial energético da espécie, é recomendado obter uma análise química do teor de lignina.

Palavras-chave: potencial energético; componentes químicos; madeira.

RECOMPOSIÇÃO, RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FLORESTAL

REPOSIÇÃO FLORESTAL: CONCEITO E NORMAS

Pricila da Silva Ferreira de Lima¹, Daniela Pauletto¹

¹UFOPA

Email: pricila2026@gmail.com

O uso sem planejamento de produtos florestais tem consequências para as florestas. A utilização predatória de florestas é um assunto preocupante onde são buscadas alternativas de uso sustentáveis, garantindo a perenidade das florestas nativas e seus serviços. A partir de um melhor entendimento da importância da conservação, do monitoramento das áreas de vegetação nativa e da preocupação com o fornecimento de matéria-prima de origem florestal, a legislação obteve avanços importantes no que diz respeito aos mecanismos legais de proteção ao meio ambiente, entre eles a reposição florestal. Diante disso, o trabalho teve como objetivo realizar uma revisão sobre os conceitos, aplicabilidade da reposição florestal e as normas vigentes sobre este tema. Para este trabalho foram feitas pesquisas bibliográficas em base de dados como Scielo, Periódicos Capes e portais de órgãos de meio ambiente. Tem-se como conceito na legislação que a reposição florestal é “a compensação do volume de matéria-prima extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de cobertura florestal”. Os resultados mostram ainda que o termo reposição florestal consta em seis normativas federais, sendo uma obrigação legal sujeita à pessoas físicas ou jurídicas que exploram vegetação nativa no território brasileiro. Conclui-se que é de suma importância a execução da reposição florestal, pois essa prática traz benefícios sociais, econômicos e ambientais, o qual visa preservar as espécies nativas e supri a demanda por matéria-prima florestal.

Palavras-chave: Matéria Prima, exploração florestal, estoque florestal.

**SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF'S),
AGROFLORESTAS E
SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO
LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA (ILPF)**

AVANÇOS E DESAFIOS DA IRRIGAÇÃO COM POTES DE ARGILA EM SISTEMA AGROFLORESTAL EM SANTARÉM, PARÁ

Adria Fernandes da Silva¹, Daniela Pauletto², Lucieta Guerreiro Martorano³

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ²Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA,

³Embrapa Amazônia Oriental

Email: adriafernandes39@gmail.com

A manutenção de cultivos em sistemas agroflorestais por muitas vezes requer estratégias de reposição hídrica para enfrentamento de períodos de estiagens, principalmente no cultivo de frutíferas e plantas de ciclo curto. Esta demanda se revela particularmente importante na produção agrícola de base familiar onde faz necessário apresentar alternativas de baixo custo, com facilidade de adaptação e funcionamento e que permitam melhor potencial de cultivo ao longo do ano. Assim objetivou-se com este trabalho apresentar os principais avanços e desafios identificados de um sistema de irrigação com potes de argila instalado em um sistema agroflorestal. A unidade demonstrativa foi implantada em maio de 2022 na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Oeste do Pará com a instalação de 42 recipientes (potes de argila) com capacidade para 12 litros de água, abastecidos por infraestrutura de captação de água pluvial. O sistema foi delineado para o cultivo de banana (*Musa sp*), açaí (*Euterpe oleracea Mart.*) e acerola (*Malpighia emarginata DC.*), plantadas em janeiro/2022, com distância de 3 metros entre si e dispostas entre linhas de plantio de cumaru, realizado em fev/2021. Os principais avanços identificados no sistema foram: a) facilidade na aquisição de materiais hidráulicos e mão-de-obra para instalação do sistema; b) alternativa de irrigação em local onde não há disponibilidade de energia elétrica; c) operacionalidade simples se mostrando de fácil aplicabilidade e d) sobrevivência de 81,2 % para mudas de acerola e de 92,8% para banana. Os principais desafios encontrados foram: a) dificuldade na aquisição de potes de argila para o projeto; b) as mudas de açaí - espécie com alta demanda de água - tiveram mortalidade de 78,5%; c) apesar da autonomia do sistema é necessário vistoria permanente para ajustes em boias de controle de abastecimento de água e d) operações de roçagem e limpeza requerem cautela para não danificar a estrutura do sistema. A implantação do sistema de irrigação com potes de argila se mostrou dinâmica o que poderá ampliar a capacidade de cultivos como uma estratégia de enfrentamento aos períodos de seca.

Palavras-chave: águas pluviais, agrotecnologia, cultivos consorciados

CULTIVO DE GENGIBRE (*Zingiber officinale* Roscoe) EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM SANTARÉM, PARÁ

Eliene Monique Dias Santos¹, Samanda Thais Neves da Silva¹, Jamila Vieira Sousa¹, Daniela Pauletto¹

¹Universidade Federal do Oeste do Pará
Email: eliene.moniques@gmail.com

O gengibre (*Zingiber officinale* Roscoe) pertence à família das Zingiberaceae, tem origem cultivada, forma de vida erva e fornece raiz tuberosa. Apresenta a substância gingerol, dotada de propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que protegem o organismo de bactérias e fungos. O óleo de gengibre possui propriedades terapêuticas dele se devem à ação conjunta de várias substâncias. A produção por hectare pode atingir 15 toneladas do produto fresco e três toneladas do seco. O tempo para colheita varia de sete a dez meses. Considerando a importância e o mercado desta espécie o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de gengibre em modalidade agroflorestal em Santarém-Pará. Para tal selecionou-se dois reflorestamentos - Teca (*Tectona grandis*) e Mogno africano (*Khaya* sp) - ambos com espaçamento de 3x2 m e 5 anos de plantio, que ofertaram área sombreada para plantio do gengibre. A terceira área se constitui de um plantio de cumaru (*Dipteryx* sp.) em espaçamento 6x6 m, com 1 ano de plantio, com condição de pleno sol para o cultivo do gengibre. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado composto por três parcelas (1x5 m) em cada tratamento. O preparo do solo se constituiu em revolver o solo, com auxílio de enxada, realizando a construção de leiras com aproximadamente 30 cm de altura. No plantio foi realizado abertura de 5 covas por parcela com distância de 1 metro entre si. A colheita ocorreu 8 meses após o plantio (dez/21 a ago/22). Os resultados mostram que a produção total estimada de gengibre foi de 403, 553 e 780 kg/ha nas três áreas (mogno africano, teca e cumaru, respectivamente). Destaca-se que a área de pleno sol mostrou os maiores valores tendo as áreas com sombreamento produção menor, equivalente a 51,7% a 70,9% desta. Considerando a retirada de raízes danificadas ou com aspecto e tamanho desfavorável ao mercado, evidenciou-se que 78,5%, 80,8% e 86,1% (mogno africano, cumaru e teca, respectivamente) poderiam ser inseridas para comercialização. Concluiu-se que a espécie obteve os melhores índices de produção na área cultivada em pleno sol se mostrando uma alternativa para minimizar custos na fase inicial cultivo de perenes. Apesar da produção nas áreas sombreadas ter sido menor o gengibre pode ser apontado como um cultivo para consórcio com reflorestamento. Recomenda-se avaliações com a ampliação do período de colheita do gengibre e o cultivo com outras espécies florestais para auxiliar a tomada de decisão em sistemas agroflorestais.

Palavras-chave: reflorestamento, componente agrícola, prática de cultivo

EFEITO DE INSTRUMENTOS DE PODA EM VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS DO CUMARU (*Dipteryx sp.*)

Magda da Silva Colé¹, Diego Lima Aguiar¹, Daniela Pauletto¹, Adria Fernandes da Silva², Katrine dos Santos Flexa¹

¹UFOPA, ²INPA

Email: l.aguiardiego@gmail.com

O cumaru (*Dipteryx sp.*) é uma espécie que tem sido amplamente utilizada no Oeste do Pará. Com a crescente demanda de sementes para destinação cosmética, farmacológica e gastronômica o cultivo desta espécie tem se intensificado na região, com plantios homogêneos e consorciados. A condução de plantios exige tratos silviculturais principalmente com podas de condução para melhoria na qualidade do fuste. Considerando a importância desta espécie na economia local e a necessidade de informação sobre os melhores métodos de intervenção nos plantios este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de três ferramentas de poda em variáveis dendrométricas (inserção de copa - IC e diâmetro de copa - DC). Para tal utilizou-se duas ferramentas manuais (serrote de poda e terçado/facão) e uma ferramenta semi-mecanizada - motopoda. A coleta de dados foi realizada em propriedade rural localizada as margens da Rodovia BR 163, no município de Belterra. O plantio de cumaru tem idade de 4 anos e espaçamento de 8 x 8 m. O experimento consistiu na aplicação de tratos silviculturais de poda de galhos em 90 árvores, alocando 3 parcelas de 10 árvores cada para cada tratamento, de forma aleatória, em 6 fileiras de plantio. Os resultados mostram que antes das operações a média de altura da IC foi de 1,5 a 1,7 metros e a média de DC de 3,1 a 3,5 m nas parcelas. Após a realização de poda houve um aumento nos valores de IC (2,1 a 2,2 m) e uma redução para DC (2,6 a 2,9 m). Para DC o serrote reduziu 16,8% dos valores, o terçado 15,8% e o motopoda 13,9%. Já para IC o terçado se mostrou mais eficiente com aumento de 46,7% na altura ao passo que para serrote este aumento foi de 39,7% e para motopoda foi de 31,3%. Conclui-se que o monitoramento, a longo prazo, do uso destas ferramentas poderá trazer mais elementos para endossar seu uso. Também se configura importante aliar a esta avaliação o acompanhamento da fenologia, dos aspectos ergonômicos e do rendimento do uso das ferramentas.

Palavras-chave: tratos silviculturais, reflorestamento, produto florestal não madeireiro.

Percepção de consumidores sobre alimentos cultivados em sistema agroflorestal em Santarém, Pará

Jamila Vieira Sousa¹, Samanda Thais Neves da Silva¹, Eliene Monique Dias Santos¹, Daniela Pauletto¹

¹Universidade Federal do Oeste do Pará
Email: jamilavieirasousa@gmail.com

A produção de alimentos em sistemas agroflorestais (SAFs) é uma das vantagens para este tipo de cultivo. A introdução de espécies de ciclo curto implica em renda nos primeiros anos de consórcio o que auxilia na manutenção de espécies perenes. Assim testar possibilidades de cultivo nestes sistemas se mostra imprescindível para reduzir os custos de produção além de contribuir para a soberania alimentar familiar. Assim este trabalho teve como objetivo avaliar a percepção do consumidor acerca de produtos provenientes de SAFs instalados na Fazenda Experimental da UFOPA. A pesquisa contou com a aplicação de 37 questionários junto ao público-alvo do Restaurante Universitário para avaliar amostras de tubérculos (inhame - *Dioscorea trifida* L.f e cará roxo - *Zingiber officinale* Roscoe) e a raiz tuberosa (gengibre - *Dioscorea alata* L.). Os resultados evidenciaram que o gengibre e o cará roxo são amplamente conhecidos (100%) enquanto o inhame é habitual para 78%. Já para consumo as porcentagens variaram de 19 a 38% para as espécies. Na escolha para eventual compra, caracteres anatômicos como cor, tamanho e forma das amostras foram atributos importantes para decisão final. Palavras-chave: produção agrícola, raízes, soberania alimentar.

Palavras-chave: Produção agrícola, tubérculos, soberania alimentar

PRODUÇÃO DE *Dioscorea trifida* L.f (INHAME) EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS EXPERIMENTAIS EM SANTARÉM, PARÁ

Samanda Thais Neves da Silva¹, Eliene Monique Dias dos Santos¹, Daniela Pauletto¹, Jamila Vieira Sousa¹

¹Universidade Federal do Oeste do Pará- UFOPA
Email: Samandaneves9@gmail.com

O inhame (*Dioscorea trifida* L.f.) pertence à família das Dioscoreaceae. Apresenta a produção de tubérculos que possuem elevado valor nutritivo e energético em decorrência do amido na sua composição. Também possui vitaminas do complexo B, minerais, baixos teores de gorduras e propriedades medicinais milenares. A produção da cultura do inhame está distribuída principalmente em regiões tropicais, pois seu cultivo é favorecido pelas condições ambientais, culturais e nos meios de subsistência. Em virtude disso objetivou-se avaliar a produção desta espécie em modalidade agroflorestal, utilizando três sistemas em unidade experimental em Santarém/PA. Para tal selecionou-se dois reflorestamentos - Teca (*Tectona grandis*) e Mogno africano (*Khaya* sp) - ambos com espaçamento de 3x2 m e 5 anos de plantio, que ofertaram área sombreada para plantio do inhame. A terceira área se constitui de um plantio de cumaru (*Dipteryx* sp.) em espaçamento 6x6 m, com 1 ano de plantio, com condição de pleno sol para o cultivo do inhame. O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado composto por três parcelas (1x5 m) em cada tratamento. O preparo do solo constituiu em revolver o solo, com auxílio de enxada, realizando a construção de leiras com aproximadamente 30 cm de altura. No plantio foi realizado abertura de 5 covas por parcela com distância de 1 metro entre si. A colheita e avaliação dos dados ocorreu 8 meses após o plantio (dez/21 a ago/22). Os resultados indicam que o cultivo a pleno sol obteve melhor desempenho com produção média de 17,4 kg de inhame por parcela enquanto para as áreas com reflorestamentos a produção foi de 3,3 a 4,1 kg/parcela. Deste total foi selecionado o peso de raízes com condição de apresentação comercial, neste caso considerado raízes intactas. Para este item o tratamento pleno sol também se destacou com 57,1% da produção selecionada, enquanto para mogno africano foi de 34,6% e para a teca de 49,8%. Assim conclui-se que o inhame dispõe de melhor desenvolvimento em áreas que recebem mais luz solar. Infere-se ainda que a produção desta espécie, em áreas sombreadas, pode indicar uma alternativa para redução de custos na manutenção de reflorestamento em sua fase inicial.

Palavras-chave: reflorestamento, componente agrícola, soberania alimentar

USO DE GLIRICÍDIA (*Gliricidia sepium*) EM SISTEMA ALLEY CROPPING NA PRODUÇÃO DE MACAXEIRA (*Manihot esculenta*).

Neisiany Rebelo Pimentel¹, Daniela Pauletto¹, Hellem Marinês Andrade Duarte¹, Adrielle Fernandes da Silva¹, Anselmo Junior Correa Araújo¹

¹Universidade Federal do Oeste do Pará

Email: neisianyrebello81@gmail.com

Objetivou-se verificar a influência do uso da gliricídia (*Gliricidia sepium* (Jacq.) Steud) em sistema alley cropping na produção de macaxeira (*Manihot esculenta* crantz) em unidade experimental de Santarém, Pará. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 2 tratamentos, distribuídos em 4 repetições. Após 8 meses de plantio, foi feita colheita da macaxeira, quantificando-se o número de plantas vivas, o número de raízes por planta e o peso de raízes por parcela. Para quantificação de biomassa utilizou-se 4 amostras de gliricídia, que foram colocadas na estufa a 60 °C, por 48 horas, para obtenção de massa seca e umidade. Os resultados obtidos denotam que a produção de macaxeira com gliricídia apresentou de 2,7 t/ha, enquanto na testemunha foi de 1,7 t/ha, nas condições expostas neste experimento. A produção de raízes apresentou o melhor resultado da cultura da macaxeira sob a adubação verde com gliricídia, mesmo não apresentando diferença estatística entre tratamento e testemunha. Portanto, visando maior abrangência dos dados, sugere-se o redimensionamento da amostragem para as futuras avaliações.

Palavras-chave: Adubação verde, produtividade, sustentabilidade.

TECNOLOGIA DE SEMENTES E MUDAS

AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE *Hymenaea* sp. SUBMETIDAS A DIFERENTES MÉTODOS DE QUEBRA DE DORMÊNCIA

Gracineiva Alves de Sousa¹, Taynara Magno Guedes², Rita de Cássia Rocha Pereira², Anselmo Junior Correa Araújo², Everton Cristo de Almeida²

¹Universidade Federal do Oeste do Pará- UFOPA, ²UFOPA

Email: gracineivaborari@gmail.com

Conhecidas popularmente como jatobá/jutaí, espécies do gênero *Hymenaea* pertencem à família Fabaceae e ocorrem em quase todo Brasil. Apresentam distribuição homogênea na Amazônia, sendo encontradas em matas de terra firme de solos argilosos e em áreas de várzea. É bastante recomendada para uso em áreas de restauração florestal no caso de reserva legal e áreas de preservação permanente, possuem hábito arbóreo e produzem frutos atrativos para a fauna. Contudo, as sementes possuem dormência tegumentar, a qual necessita ser quebrada para que ocorra a germinação. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a germinação das sementes de *Hymenaea* sp. submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos, visando superação da dormência tegumentar da espécie. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Sementes Florestais (LSF) da UFOPA. As sementes foram coletadas no Parque da Cidade de Santarém e beneficiadas manualmente. Foram utilizados 4 tratamentos: a T0 (testemunha); T1 (escarificação mecânica + embebição em água destilada por 24 horas); T2 (embebição em água quente a 100°C até atingirem a temperatura ambiente); T3 (embebição em solução de NaClO (2,5%) por 24 horas). Após tratadas, as sementes foram colocadas em rolos de papel germitest, em 4 repetições de 25 sementes em cada tratamento. O tratamento testemunha (T0) apresentou menor taxa de germinação (6%) e menor IVG (0,13%) em relação aos demais tratamentos. Os tratamentos de imersão em hipoclorito por 24h (T3) e choque térmico (T2) não foram eficientes em promover a superação da dormência de sementes de *Hymenaea* sp, com percentual de germinação de 13% e 20% respectivamente. Os resultados indicaram que o tratamento com escarificação mecânica e imersão em água por 24h (T1) proporcionou a maior porcentagem de germinação (84%), menor TMG% (8,66%) e maior IVG% (2,46%) das sementes, se diferindo estatisticamente dos tratamentos T0, T2 e T3. Concluiu-se, portanto, que o tratamento em que foi realizado a escarificação mecânica e posterior imersão em água se mostrou eficiente para superação da dormência de sementes de jatobá.

Palavras-chave: reprodução de espécies florestais; tratamentos pré-germinativos; jatobá; jutaí.

AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO EM SEMENTES DE *Cassia ferrugínea* (Schrad.) EM DIFERENTES MÉTODOS PARA SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA

Magda da Silva Colé¹

¹Instituto de Biodiversidade e Florestas / Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA
Email: silvamagda75@gmail.com

A arborização urbana contribui diretamente na qualidade de vida nas cidades, beneficiando seu equilíbrio físico-ambiental. A escolha da espécie é um quesito indispensável, diante das características particulares que cada uma possui. *Cassia ferrugínea* (chuva de ouro), é uma espécie nativa da Amazônia, pertencente à família Fabaceae. São indivíduos esteticamente atrativos e podem compor a comunidade de árvores urbanas. Porém, suas sementes apresentam dormência decorrente da impermeabilidade do tegumento. Assim, identificar o melhor método para promoção de sua germinação é fundamental para a produção de mudas em um projeto de arborização. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi analisar a taxa de germinação (G%) e o índice e a velocidade de germinação (IVG) da espécie *Cassia ferrugínea*, visando a produção de mudas para arborização urbana. Os testes de germinação foram realizados no Laboratório de Sementes Florestais, na UFOPA, seguindo todos os padrões laboratoriais, com sementes coletadas no parque da cidade e no perímetro urbano de Santarém-PA. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), de quatro tratamentos com quatro repetições de 25 sementes cada. foi 5x5, com 4 repetições para testemunha (T0), perfazendo um total de 100 sementes. A tratamento testemunha (T0) não sofreu nenhuma intervenção; para o T1, as sementes foram imersas em solução de hipoclorito de sódio (2,5%) por 24h (T1); para o T2, as sementes foram submetidas ao choque-térmico de 60 graus célsius até alcançar temperatura ambiente e o T3 compreendeu a escarificação mecânica das sementes com lixa e posterior imersão e água destilada por 24 horas. Os resultados indicaram que o T3 apresentou IVG de 6,78 e percentual de germinação de 69%, os quais se mostraram significativamente superiores aos demais tratamentos. Mediante isso, conclui-se que dentre os tratamentos avaliados nesse trabalho, a escarificação mecânica associada a imersão em água propicia maior taxa e velocidade de germinação.

Palavras-chave: árvores ornamentais; sementes ortodoxas, promoção de germinação

AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE SEMENTES DE *Dipteryx odorata* APÓS ARMAZENAMENTO.

Darlaine Miranda da Rocha¹, magda da Silva Colé², Gracineiva Alves de Sousa², Anselmo Júnior Correa Araújo², Everton Cristo de Almeida²

¹Universidade Federal do Oeste do Pará, ²UFOPA

Email: darlirocha03_30@hotmail.com

Dipteryx odorata (cumarú) é uma espécie arbórea de grande porte pertencente à família Fabaceae e ocorre em toda a floresta Amazônica. Além de ser apreciada pela madeira nobre, suas sementes contêm um óleo aromático rico em cumarina, o qual é utilizado para fins medicinais pelos povos tradicionais e na fabricação de produtos cosméticos. Quando armazenadas em condições ambiente, suas sementes perdem rapidamente a viabilidade por não tolerarem a dessecação. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial germinativo das sementes de *Dipteryx odorata* após armazenamento. O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes Florestais da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA. Imediatamente após a coleta, os frutos foram beneficiados manualmente e foi realizado o primeiro teste de germinação (testemunha), as demais sementes foram armazenadas em embalagem plástica e acondicionadas em câmara úmida em condições controladas (temperatura de 15 ± 2 °C e umidade relativa do ar de aproximadamente 90%) por 30 dias para a realização de um novo teste (T01). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), com dois tratamentos de quatro repetições de 25 sementes. Avaliou-se a porcentagem de germinação (G%) e o índice de velocidade de germinação (IVG) dos tratamentos. Para verificar se houve diferença entre as médias, aplicou-se o teste de T a 95% de confiança. A porcentagem de germinação e IVG foram respectivamente de 100% e 7,47 para o T0 e de 97% e 2,95 para o T01. Os resultados da análise indicaram que não houve diferença significativa entre os percentuais de germinação (valor de $p=0,058\%$) dos tratamentos, porém o IVG do T01 foi significativamente menor que o do (valor de $p=2,747e^{-05}$). Portanto, conclui-se que as sementes de cumarú mantêm sua viabilidade após armazenamento de 30 dias nas condições especificadas, porém a velocidade de germinação é significativamente reduzida.

Palavras-chave: sementes florestais; cumarú; recalcitrante, condições controladas; potencial germinativo.

Desafios e aprendizados no cultivo da andiroba (*Carapa guianensis* Aubl.) em propriedade familiar na comunidade Samaúma, Santarém, Pará.

Adrielle Fernandes da Silva¹, Gracineiva Alves de Sousa², Daniela Pauletto³, Edgar Siza Tribuzy⁴,
Everton Cristo Almeida⁴, Rafael Rode⁴

¹Bacharelado em Agronomia/ Instituto de Biodiversidade e Florestas/ Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, ²Bacharelado em Engenharia Florestal/ Instituto de Biodiversidade e Florestas/ Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, ³Instituto de Biodiversidade e Florestas/ Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA/ Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia, ⁴Instituto de Biodiversidade e Florestas/ Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA

Email: dry.fernandes1998@gmail.com

A *Carapa guianensis* Aubl. (andiroba) é pertencente à família Meliaceae e possui ampla distribuição pela Amazônia brasileira. A espécie possui grande importância social e econômica, principalmente na região norte do Brasil, pelo uso da madeira e do óleo, extraído de suas sementes. O manejo dessa espécie é realizado de acordo com sua finalidade, sendo seus produtos utilizados para o autoconsumo e para comercialização. Considerando a necessidade de levantar informações para a melhor condução de povoamento desta espécie este trabalho teve por objetivo sistematizar experiências sobre práticas de plantio, manejo e beneficiamento de andiroba na comunidade de Sumaúma, Assentamento Tapera Velha, Santarém/Pará. A coleta das informações foi realizada durante oficina realizada na propriedade, com participação de discente e produtores. O evento envolveu visitas a plantios e infraestrutura de extração de óleo bem como atividades práticas de manejo do andirobal. Como resultados tem-se que os principais aprendizados no cultivo desta espécie são: a) necessidade de desbaste em plantio de 5 x 5 m devido à competição das copas ocorrendo em torno de 10 anos ; b) extração do óleo das sementes por prensa mecanizada foi relatada como mais eficiente em comparação à extração manual; c) uso do fogo com queima controlada é uma prática inserida para auxiliar na adubação do solo; d) plantio por semeadura direta na cova foi apontado como alternativa ao plantio por mudas, principalmente para redução de custos e e) plantio estabelecido demanda podas e desbastes na busca de melhoria da produtividade. Como principais desafios para a produção foram listados: a) dificuldade para financiamento de máquinas para processamento de sementes; b) morosidade para obtenção de registro e licenças necessárias para a comercialização do óleo; c) incertezas na escolha de espaçamento de plantio que não incida em competição entre plantas e d) limitação de cultivo consorciado com outras espécies pela característica de raiz superficial e a alelopatia causada talvez pelas substâncias contidas nas folhas e frutos. Dessa forma o levantamento evidenciou que o cultivo de andiroba demanda de acompanhamento e assistência técnica para auxiliar na melhoria da produção e na inserção dos produtos no mercado.

Palavras-chave: reflorestamento, produto florestal não madeireiro, silvicultura.

SUPERAÇÃO DE DORMÊNCIA DE *Aniba canelilla* (H.B.K) Mez

Gisele de Vasconcelos Freitas¹, Rita de Cássia Rocha Pereira¹, Iolanda Laranjeira Mota¹, Amaury Caldeira de Lima Gonçalves¹, Anselmo Júnior Corrêa Araújo¹, Everton Cristo de Almeida¹

¹UFOPA

Email: giselefreitas251@gmail.com

A preciosa (*Aniba canelilla* (H.B.K) Mez) é uma espécie nativa da Amazônia, amplamente distribuída nas matas de terra firme da Guiana Francesa, Venezuela e Peru. No Brasil, ocorre nos estados do Pará e Amazonas. Também é uma espécie aromática, cujo óleo tem grande demanda por parte das indústrias de perfumaria. A infusão da casca da preciosa tem sido utilizada para fins medicinais e sua madeira é apropriada para mobiliário e construção civil. Grande parte das espécies arbóreas tropicais apresenta alta percentagem de sementes dormentes e tornou-se um dos fatores limitantes na produção de mudas. Além disso, uma das principais causas de dormência em sementes tropicais é a impermeabilidade do tegumento da semente e para sanar este problema, é imprescindível conhecer e aplicar métodos práticos e eficazes, para superação de dormência. Diante disto, este trabalho teve por objetivo avaliar a superação de dormência de *Aniba canelilla* (H.B.K) Mez. O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes Florestais (LSF) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA). As sementes foram coletadas na Flona Tapajós, beneficiadas manualmente e passaram por assepsia a hipoclorito a 1%. Foi utilizado Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), com 04 repetições de 25 sementes cada, nos seguintes tratamentos: controle (T1) e escarificação mecânica através da retirada parcial do tegumento da semente (T2). Depois de tratadas foram semeadas em gerbox's com substrato de areia lavada e palha de arroz. A contagem de sementes germinadas durou 31 dias. Para fins comparativos foi avaliado a percentagem de germinação (G%), tempo médio de germinação (TMG), coeficiente de velocidade de germinação (CVG) e índice de velocidade de germinação (IVG) a partir de análise estatística realizada no software R studio com o teste de T. Os resultados permitiram observar que para a percentagem de germinação não foi observada diferença significativa entre os tratamentos ($p > 0,05$). Para TMG, CVG e IVG os dois tratamentos apresentaram diferença significativa entre si ($p < 0,05$), sendo que T2 apresentou um melhor desempenho nas variáveis. Em suma, a quantidade de sementes germinadas foi igual estatisticamente para ambos os tratamentos, cabe ressaltar que T2 apresentou resultados significativos em relação ao tempo de germinação e estabilização de sementes germinadas. Logo, conclui-se que ao retirar o tegumento da semente de preciosa o tempo de germinação da espécie é otimizado.

Palavras-chave: espécie tropical; germinação; escarificação.

PROGRAMAÇÃO

I SEFOP

SIMPÓSIO DE ENGENHARIA FLORESTAL DO OESTE DO PARÁ

6 de dezembro

08h às 12h: Minicurso - Identificação forense: da floresta até o laudo - Erick Coelho e Rafael Rodrigues - Local: Laboratório de Tecnologia da Madeira.

08h às 12h - 13h às 17h: Minicurso - Regularização Fundiária - INCRA - Local: Sala de aula.

14h às 18h: Minicurso - Noções de operação de drone: Uso do Drone Deploy no cálculo de volumetria - Luís Renato Ferreira Coelho - Local: Sala de aula.

15h30: Credenciamento - Local: Núcleo de salas especiais - NSE (Laranjão).

17h: Solenidade de abertura - Local: Auditório Unidade Tapajós.

18h: Palestra - Potencial da bioeconomia para o desenvolvimento sustentável na Amazônia - Luiz Moura (MAD) - Local: Auditório Unidade Tapajós.

20h: Coquetel e noite cultural - Local: CTM (Madeirão).

7 de dezembro

08h às 12h - 13h às 17h: Minicurso - Recomendação de adubação e correção do solo para espécies florestais - Satiro Ramos - Local: Sala de aula.

08h: Palestra - Produtos florestais na economia paraense - Victor Hugo Pereira Moutinho - Local: Auditório Unidade Tapajós.

9h15: Palestra - Plantas alimentícias não convencionais da Amazônia - Rosa Mourão - Local: Auditório Unidade Tapajós.

10h30 - Coffee break

10h45 - Mesa-redonda: Amazônia 4.0 e Bioeconomia: Inovações para um desenvolvimento sustentável - Participantes: Victor Moutinho, Rosa Mourão, Celson Pantoja, Jackeline Nóbrega (ICMBio), Sebrae - Local: Auditório Unidade Tapajós.

Intervalo

08h às 12h - 14h às 18h: Minicurso - Regularização Fundiária - Local: Sala de aula.

14h às 18h: Minicurso - Identificação forense: da floresta até o laudo - Erick Coelho e Rafael Rodrigues - Local: Laboratório de Tecnologia da Madeira.

14h às 18h: Minicurso - Mapeamento de imóveis rurais- Tatiane Pinto - Local: Sala de informática.

14h às 18h: Minicurso - Noções de operação de drone: Uso do Drone Deploy no cálculo de volumetria - Luís Renato Ferreira Coelho - Local: UFOPA.

14h às 18h: Minicurso - Versatilidade e inovação na obtenção de biocosméticos amazônicos - Kariane Nunes - Local: Lab. de Farmacotécnica.

8 de dezembro

08h às 12h - 14h às 18h: Minicurso - Cadeia de Restauração Florestal - Marlisson Borges - Local: Laboratório de Sementes Florestais.

08h: Palestra - Empreendedorismo científico na Amazônia - Dra. Gabriela Bianchi - Local: Auditório Unidade Tapajós.

9h15: Palestra - Além da universidade: Mercado de trabalho no contexto da bioeconomia - Jonas Elias Rocha - Local: Auditório Unidade Tapajós.

10h30: Coffee break

10h45: Mesa-redonda: "Startando" a Amazônia: A formação de novos profissionais no contexto da bioeconomia - Participantes: Gabriela Bianchi, Jonas Castro, Sávio Dill, APEF - Local: Auditório Unidade Tapajós.

Intervalo

14h às 18h: Minicurso - Identificação forense: da floresta até o laudo - Erick Coelho e Rafael Rodrigues - Local: Laboratório de Tecnologia da Madeira.

14h às 18h: Minicurso - Mapeamento de imóveis rurais - Tatiane Pinto - Local: Sala de aula.

14h às 18h: Minicurso - Noções de operação de drone: Uso do Drone Deploy no cálculo de volumetria - Luís Renato Ferreira Coelho - Local: Sala de aula.

14h às 18h: Minicurso - Versatilidade e inovação na obtenção de biocosméticos amazônicos - Kariane Nunes - Local: Lab. de Farmacotécnica.

9 de dezembro

08h - Apresentações de trabalhos

08h às 12h - 14h às 18h: Minicurso - Licenciamento ambiental - Peterson Silva - Local: a definir.

16h: Palestra - Bioeconomia ecológica circular - Marllisson Borges - Local: Auditório Unidade Tapajós.

17h: Palestra final: Amazônia. Desafios e Soluções para conservação - Jackeline Nobrega - Local: Auditório Unidade Tapajós.

18h15 - Cerimônia de encerramento - Local: Auditório Unidade Tapajós.

PREMIAÇÃO DE MELHORES TRABALHOS

1º LUGAR

“CULTIVO DE GENGIBRE (*Zingiber officinale* Roscoe) EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM SANTARÉM, PARÁ”

Autoria de Eliene Monique Dias Santos, Samanda Thais Neves da Silva, Jamila Vieira Sousa e Daniela Pauletto

2º LUGAR

“POTENCIAL DA FIBRA DA FOLHA DE *Ananas cosmus* PARA A PRODUÇÃO DE PAPEL ARTESANAL”

Autoria de Luíza Neves Coelho, Érica Patrícia Pinto Queiroz, Leilla Cristina Figueiredo de Sousa e Fernando Wallase Carvalho Andrade

3º LUGAR

“AVANÇOS E DESAFIOS DA IRRIGAÇÃO COM POTES DE ARGILA EM SISTEMA AGROFLORESTAL EM SANTARÉM, PARÁ”

Autoria de Ádria Fernandes da Silva, Daniela Pauletto e Lucieta Guerreiro Martorano

ISEFOP

SIMPÓSIO DE ENGENHARIA FLORESTAL DO OESTE DO PARÁ

ORGANIZAÇÃO

APOIO

Anais do I Simpósio de Engenharia Florestal do Oeste do Pará

ANAIS

I SEFOP

SIMPÓSIO DE ENGENHARIA FLORESTAL DO OESTE DO PARÁ

